

‘पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा’ उपन्यास में चित्रित किन्नर विमर्श

प्रा. रोहिणी गुरुलिंग खंदारे

डॉ. घाळी कॉलेज, गडहिंग्लज जिला: कोल्हापुर ४१६५०२ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: rohinikhandare10@gmail.com

Received: 29 December, 2023 | Accepted: 09 January, 2024 | Published: 10 January, 2024

मनुष्य दो वर्गों में बाँटा गया है - स्त्री एवं पुरुष। इन दो वर्गों के अलावा मानव जाति में एक अन्य लिंग माना जाता है - किन्नर अथवा हिजड़ा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किन्नर के लिए छक्का, थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर, नपुंसक आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में समस्त सृष्टि की उत्पत्ति एवं उसके विकास का चित्रण मिलता है। जिसमें स्त्री पुरुष उत्पत्ति के साथ-साथ नपुंसक संतान की उत्पत्ति के बारे में भी वर्णन किया है। रामचरितमानस में भी किन्नरों का वर्णन किया गया है। जैसे:- जब श्रीराम वनवास जा रहे थे तब उनके पीछे छोटे भाइयों के साथ गाँव के स्त्री पुरुष भी जा रहे थे तब राम जी ने भाइयों तथा सभी स्त्री- पुरुषों को अयोध्या वापस लौटने के लिए कहते हैं। वहाँ कुछ हिजड़े भी मौजूद थे वे वापस नहीं लौटे। 14 वर्ष तक वहीं रुके। 14 साल के बाद जब श्रीराम वन से लौटे तब राम जी ने उन्हें वहाँ रुकने का कारण पूछा। किन्नरों ने स्पष्ट किया कि, प्रभु जी आपने सिर्फ नर और नारी को अयोध्या में वापस जाने की अनुमति दी थी लेकिन किन्नरों को कोई आदेश नहीं किया। इस प्रसंग का वर्णन रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया है -

"जथा जोगु करिविनय प्रनामा, बिदा किए सब सानुज रामा
नारि पुरुष लघु मध्य बडेरे, सब सनमानि पानिधि फेरे।" १

हिजड़ों की इस निस्वार्थ भक्ति भावना से खुश होकर श्रीराम जी ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हारा ही राज होगा और तुम लोग जिसको भी आशीर्वाद दोगे उसका अनिष्ट नहीं होगा इसलिए बच्चों के नामकरण के वक्त तथा शादी में इन किन्नरों को बुलाया जाता है। किन्नरों का जीवन वेदनादायक होता है। उनकी तरफ देखने का समाज का

दृष्टिकोण अलग ही होता है। अपने इस अलग जीवन से वे भी तंग आते हैं। उनको अपना जीवन नरकमय लगता है। कहा जाता है कि, किन्नरों के मौत के बाद उन्हें मार मार कर दफनाते हैं ताकि दोबारा उनका जन्म किन्नरों रूप में न हो। इसका संदर्भ यमदीप उपन्यास में आया है कि, " सुना है, रात में कब्र में गाड देते हैं, वह भी अपनी ही बस्ती में और उस पर... जूते चप्पल से पीटते हैं, थूकते हैं और इस योनि में दोबारा जन्म न लेने की बात करते हैं।"³ इसप्रकार उनका जीवन दुःखमय होता है। आज हमारे हिंदी साहित्यकारों ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज की विविध समस्याओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जैसे: नारी विमर्श, किसान विमर्श, पुरुष विमर्श, बाल विमर्श, वृद्ध विमर्श आदि। इसी के साथ कुछ साहित्यकारों ने अपने साहित्य में किन्नरों का विमर्श करके उसके अंतर्गत किन्नरों का दुख-दर्द, उनका निराशमय जीवन, उनके जीवन में आई हुई मुसीबतें, उनकी तरफ देखने का समाज का दृष्टिकोण आदि बातों को उजागर किया गया है। इस साहित्य के अंतर्गत चित्रा मुद्गल जी का एक अप्रतिम उपन्यास है- पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा। जिसमें किन्नरों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है।

'पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा' उपन्यास लगभग 5 महीने की कथा है, जो पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है - विनोद उर्फ बिन्नी। बचपन में वह सामान्य बच्चों जैसा था। शारीरिक संरचना की दृष्टि से थोड़ा सा अलग था। यह खबर हिजड़ों को पता चलते ही वे सभी विनोद को लेकर जाने के लिए उसके घर आए। लेकिन माँ ने अपने बच्चे को हिजड़ों से बचाने के उद्देश्य से उन्हें अपना छोटा बेटा दिखाया जो अन्य बच्चों जैसा ही था। माँ उसे होस्टल में रखना चाहती थी लेकिन वहाँ भी यह हिजड़े पहुँच जाने का डर था। विनोद का स्कूल ही छूट जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी विनोद हिजड़ों के हाथ लग जाता है। विनोद का परिवार बदनामी के डर से दूसरी जगह रहने के लिए जाता है। इतना ही नहीं अपनी इज्जत बचाने के उद्देश्य परिवार की तरफ से यह घोषित किया जाता है कि एक दुर्घटना में विनोद की मौत हुई है। इस प्रसंग को पढ़कर हमारा हृदय द्रवित होता है क्योंकि यहाँ विनोद का कुछ भी दोष नहीं है। फिर भी उसे यातनाभरी जिंदगी में मजबूरन प्रवेश करना पड़ता है। परिवार के सदस्य भी लोक लज्जा के कारण अपने दिल पर पत्थर रखकर अपना जिंदा बच्चा विनोद को मृत्यु के रूप में घोषित कर देते हैं। इसके बाद ही विनोद की ओर से माँ को चिटटियाँ आने लगती हैं और यहाँ से ही कथा की शुरुआत होती है।

विनोद को हिजड़ो के समुदाय में रहना बिलकुल अच्छा नहीं लगता। दुखों का वर्षाव उन पर हो रहा था और वह दुख में डूब रहा था इसलिए अपनी माँ को संबोधित करते हुए लिखता है कि, " जब बाहर और भीतर एक साथ मेघ बरस रहा हो तो तुझे लिखी जाने वाली चिट्ठी शुरू कैसे हो सकती है?"³ इस वाक्य से ही हमें पता चलता है कि विनोद की मानसिकता कितनी गंभीर हो गई है। माँ अपने बेटे के दुख दर्द को समझती है लेकिन वह भी मजबूरन बनकर अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे की पीड़ा को कम करने के लिए उसे ध्यान मुद्रा में बैठकर कृष्ण की छवि को याद करने के लिए बोलता है। अपने ही कोख से जन्म दिए बच्चे की हालत को देखकर माँ रोती बैठती है। विनोद माँ को सवाल करता है कि, "मेरी बा, तूने और पापा ने मिलकर मुझे कसाइयों के हाथ मासूम बकरी-सा सौंप दिया। मेरी सुरक्षा के लिए कोई कानूनी

कारवाई नहीं की? मनसुख भाई जैसे पुलिस अधीक्षक पापा के गहरे दोस्त रहते हुए? वो अपने आप मुझे बचाने के लिए तो आ नहीं सकते थे? मेरे आंगिक दोष की बात पापा ने उनसे बाँटी जो नहीं होगी वरना वह मुझे बचाने जरूर आ जाते। क्यों यह अनर्थ हो जाने दिया तूने, जिसके लिए मैं दोषी नहीं था क्या सामान्य लोगों की तरह जीवन जीने का अधिकार न होता मेरा?"⁵ यहाँ विनोद के सवाल को पढ़कर हमारा मन झकझोर जाता है तो फिर उनकी माँ की मानसिक स्थिति क्या हुई होगी? इसमें उस मासूम बच्चे का क्या कसूर है जिसके कारण उसे इतनी बड़ी- सी - बड़ी सजा मिली है। उसे किन्नरों का जीवन नर्क समान लग रहा है इसलिए वह माँ से कहता है कि, "मनुष्य के दो ही रूप अब तक देखे थे मैंने। इस तीसरे रूप से मैं परिचित तो था लेकिन उसे मैं पहले रूप का ही एक अलग हिस्सा मानता था। तूने मेरे जन्मते ही मनुष्य के इस तीसरे रूप को देख लिया था न, बा। उसी समय खत्म कर देना था न बा मुझे। तू किस मोह में पड़ गई थी बोल?"⁶ ऐसे कितने विनोद है जो मानसिक पीड़ा से घिरे हुए हैं। यहाँ चित्रा मुदगल जी ने विनोद के माध्यम से अनेक किन्नरों मानसिक पीड़ा और संघर्ष को उजागर करने का प्रयास किया है। इस नरकमय जिंदगी से तंग आकर उसने एक दिन वहाँ से भागने की कोशिश की थी, यह बात विनोद की इस कथन से पता चलता है- "कोशिश में हूँ बा, उनसे छुपाकर कोई बड़ा काम सीख सकूँ ताकि किसी भी रूप में उन पर निर्भर ना रहूँ। अधूरी शिक्षा आडे आ जाती है। गाड़ियाँ मजबूरी में धोता हूँ। कहीं और भाग सकता नहीं। एक बार भागा था, बा। पडोस के बेकरीवाले हमीद मियाँ के आश्रय पर। सोचा था दिल्ली से अलीगढ़ दूर है। नहीं ढूँढ पाएंगे लेकिन गलतफहमी में था। एक सुबह पाया, बेकरी का शटर उठा ही था की दल के सरदार को प्रेत-सा सामने खड़ा पाया।"⁶ यहाँ विनोद के मन में उत्पन्न विचार से ही पता चलता है कि विनोद पर कितना बड़ा दुख का पर्वत गिरा हुआ है। वह जिंदा रहकर भी नरक की यातना को भुगत रहा है। वह अन्य लोगों की तरह जीना चाहता है। उसे हिजड़ों के समुदाय में रहकर उनके जैसा तालियाँ पीटता रहना बिलकुल अच्छा नहीं लगता। वह चाह कर भी ज्योत्सना से शादी नहीं कर सकता।

पूनम भी एक किन्नर है। एक दिन वह विधायक जी के पोते के जन्म पर कोठी पर नाचने गई थी तब वहाँ पूनम का विधायक जी से अच्छा परिचय हो जाता है। उसी की सहायता से विनोद की मुलाकात विधायक जी से होती है। विधायक मासूम विनोद को नजदीक से देखते हैं और उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहते हैं कि, "जिल्लत की जिंदगी तू नहीं जीना चाहता पुतर। बुलंद हौसला है तेरा।"⁶ विनोद विधायक जी की कृपा से ही एन आय टी बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम को सिखते - सिखते उनके सारे काम सँभालने लगता है। कुछ ही दिनों में चुनाव नजदीक आता है। विधायक जी विनोद के माध्यम से सभी किन्नरों के वोट प्राप्त करना चाहते हैं। सभा में विनोद को बोलने का मौका दिया जाता है। मासूम भोले भाले विनोद विधायक जी के स्वार्थ से अनभिज्ञ था। वह किन्नरों को नरकमय जिंदगी से बाहर निकलना चाहता था। इसलिए वह भरी सभा में किन्नरों को सचेत करते हुए कहता है कि, "कुली बनिए, मिस्त्री बनिए, ईट गारा ढोइए, जो चाहे सो कीजिए। पाएँगे मेहनत की कौर की तृप्ति।"⁶ विनोद किन्नरों अवमानना झेलने से इन्कार करने की दृष्टि से जागरूक करने का प्रयास करता है। विधायक जी चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। फार्म हाउस में महफिल सजने लगती है।

महफिल में पूनम नाचने के बाद कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में जाती है तो वहाँ विधायक जी का भतीजा और उनके दोस्त पूनम के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। किन्नर उनका गुप्तांग देखने के लिए छुरी से उसके अंगों को बेरहमी से काट देते हैं। पूनम बेहोश हो जाती है। उसे उसी हालत में छोड़कर सभी भाग जाते हैं। पूनम अस्पताल में मृत्यु से लड़ती है। पूनम की बूरी हालत को देखकर विनोद दुःखी थे। उसी वक्त विनोद को पता चलता है कि उसकी माँ भी बीमार है। विनोद पूरी तरह से विचलित हो जाता है। अचानक विनोद की माँ की मौत हो जाती है।

उपन्यास का समापन दो समाचारों से होता है। एक समाचार ऐसा था कि, " एक स्वर्गवासी माँ का माफीनामा, अपने किन्नर बेटे से घर वापसी की अपील।"⁸ दूसरा समाचार ऐसा था कि, " कुर्ला कॉम्प्लेक्स से लगी हुई मीठी नदी में पुलिस ने एक किन्नर की फूली लाश बरामद की। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सिर बुरी तरह कुचला हुआ।"⁹ आखिर में विनोद राजनीति का शिकार हो जाता है लेकिन मामले को रफा- दफा करने के लिए विनोद की मृत्यु से माफिया का संबंध जोड़ दिया जाता है।

निष्कर्ष

चित्रा मुदगल जी ने विनोद नामक किन्नर के माध्यम से किन्नरों के दर्दमय जीवन की विविध पहलुओं को उजागर करने का प्रयास किया है। आज हमारे समाज में विनोद जैसे न जाने कितने किन्नर हैं जो नरकमय जिंदगी जी रहे हैं। अनुवांशिक रूप से इस विकृत व्यक्ति को समाज अपनाता नहीं। इसमें उनका दोष नहीं है। यह विकृति क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन के कारणवश पैदा होती है। फिर भी किन्नरों की तरफ देखने का समाज का दृष्टिकोण अलग ही है। उनकी निस्वार्थ भक्ति भावना से खुश होकर भगवान श्रीराम जी ने उन्हें वरदान दिया था इसलिए सिर्फ बच्चे का नामकरण तथा शादी में उनको सम्मान दिया जाता है अन्यथा हमेशा उन्हें घृणित नजरों से देखा जाता है। आज मुंबई जैसे बड़े-बड़े शहरों में किन्नर अपना चरितार्थ चलाने के लिए ट्रेन में जाकर तालियाँ पीट - पीटकर वहाँ के प्रवासियों से पैसे माँगते हैं तब भी लोग उनकी तरफ अलग नजर से ही देखते हैं। उनको भी लगता है कि सामान्य लोगों की तरह ही उनका जीवन होना चाहिए लेकिन समाज उसे स्वीकृत नहीं देता। जिन किन्नरों को दिव्यांग और अद्भूतों से भी बदतर समझा जाता था, जिनकी जीवन शैली के बारे में लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं आज उन्हीं के बारे में तथा उनकी समस्याओं के संदर्भ में केवल साहित्य में ही नहीं बल्कि संसद में भी बहस हो रही है। इस प्रकार पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा उपन्यास किन्नरों की जिजीविषा और उनकी अस्मिता को लेकर प्रश्न करता मार्मिक और सच्चाई का दस्तावेज है।

संदर्भ सूची

१. रामचरितमानस - तुलसीदास - अयोध्याकांड
२. यमदीप - नीरजा माधव - पृष्ठ क्रमांक 111

३. पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा - चित्रा मुद्दल - पृष्ठ क्रमांक 8
४. वही - पृष्ठ क्रमांक 11
५. वही - पृष्ठ क्रमांक 25
६. वही - पृष्ठ क्रमांक 26
७. वही - पृष्ठ क्रमांक 39
८. वही - पृष्ठ क्रमांक 187
९. वही - पृष्ठ क्रमांक 222
१०. वही - पृष्ठ क्रमांक 22